

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

TAJIYEVA GULSORA HAMIDOVNA

**Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tiliga
muhabbatni uyg'otish usullari**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/OKTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL